

ВИДЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ

Жданович Виталий Владимирович

ООО «Chisty bereg Vostok», директор
слушатель программы EMBA, TEAM University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083543>

Аннотация

В статье рассматриваются виды собственности и юридическая классификация компаний в Республике Узбекистан. Анализируются нормативно-правовые акты, регулирующие формы собственности, а также их влияние на развитие предпринимательской деятельности и инвестиционный климат страны. Особое внимание уделяется организационно-правовым формам предприятий, включая акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия и хозяйственные товарищества. Исследование основано на сравнительно-правовом анализе законодательства, судебной практике и примерах реальных сделок. В работе подчеркивается значимость выбора правовой формы для обеспечения прав инвесторов, устойчивости бизнеса и соблюдения правовых норм.

Ключевые слова: собственность, корпоративное право, инвестиции, организационно-правовая форма, предпринимательская деятельность, Узбекистан, юридическое лицо, частная собственность, государственная собственность, акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью.

Abstract

The article examines the types of ownership and the legal classification of companies in the Republic of Uzbekistan. It analyzes the regulatory framework governing ownership forms and their impact on entrepreneurship and the country's investment climate. Special attention is paid to the organizational and legal forms of enterprises, including joint-stock companies, limited liability companies, private enterprises, and business partnerships. The study is based on a comparative legal analysis of legislation, judicial practice, and real business cases. The paper highlights the importance of choosing the appropriate legal form to ensure investor rights, business sustainability, and legal compliance.

Keywords: ownership, corporate law, investments, legal entity, organizational and legal form, entrepreneurship, Uzbekistan, private property, public property, joint-stock company, limited liability company.

Вопросы классификации собственности и организационно-правовых форм предприятий имеют особую значимость для иностранных инвесторов, планирующих выход на узбекский рынок, а также для граждан Республики Узбекистан, имеющих намерение заниматься предпринимательской деятельностью.

В Узбекистане, в процессе рыночных реформ, были сформированы различные формы собственности, что обеспечило многоукладность экономики и гибкость ведения бизнеса. Национальное законодательство закрепляет частную, государственную, смешанную и коллективную (кооперативную) формы собственности, каждая из которых обладает специфическими правовыми характеристиками и регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами¹.

Кроме того, выбор организационно-правовой формы предприятия напрямую влияет на правовой статус бизнеса, уровень ответственности его учредителей, порядок управления и возможности привлечения инвестиций. В Узбекистане предусмотрены такие формы, как акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, частные предприятия, хозяйственные товарищества и другие. Оптимальный выбор правовой формы предприятия способствует эффективному ведению деятельности, защите интересов владельцев и соблюдению требований законодательства.

Формы собственности Республики Узбекистан. Закрепленные в статье 53 Конституции Республики Узбекистан положения о многообразии форм собственности имеют принципиально важное значение для формирования современной рыночной экономики страны². Они свидетельствуют о переходе от планово-распорядительной, командно-административной модели управления к системе, основанной на свободной конкуренции и равноправии всех форм собственности. Впервые на конституционном уровне были закреплены такие ключевые экономические принципы, как рыночные отношения, защита частной собственности, свобода экономической деятельности и равенство всех форм собственности перед законом. Эти положения составляют фундамент правового регулирования экономической деятельности и способствуют привлечению инвестиций и развитию предпринимательства.

Формирование рыночных отношений в Узбекистане осуществлялось поэтапно, с учетом национальной специфики и без применения механизмов «шоковой терапии»¹. Этот процесс сопровождался принятием мер по социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, а также постепенной либерализацией экономики. В ходе реформ был учтен международный опыт государств с развитой рыночной экономикой, а также национальные традиции и историческое наследие. Социальная ориентированность экономических реформ нашла отражение в принятии более 500 нормативно-правовых актов, включая законы, указы и постановления Президента, решения Кабинета Министров, государственные и адресные программы.

Основываясь на принципе многоукладности экономики, законодательство Республики Узбекистан предусматривает различные формы собственности, которые детализируются в Гражданском кодексе. Согласно статье 167 Гражданского кодекса³ Республики Узбекистан, в стране функционируют следующие основные формы собственности:

Частная собственность – включает имущество, принадлежащее физическим лицам, хозяйственным товариществам, обществам, кооперативам, общественным объединениям, фондам и иным негосударственным юридическим лицам. Частная собственность в рыночной экономике играет ключевую роль в стимулировании предпринимательской деятельности и привлечении инвестиций.

Публичная (государственная) собственность – подразделяется на республиканскую собственность и собственность административно-территориальных образований (муниципальная собственность). Государственная собственность охватывает стратегические отрасли экономики, объекты инфраструктуры и предприятия, обеспечивающие общественные блага.

Коллективная (кооперативная) собственность – представляет собой имущество, принадлежащее группе лиц, объединенных в кооператив. Управление такой собственностью осуществляется коллективно, а прибыль распределяется среди членов кооператива в соответствии с их долями.

Смешанная форма собственности – объединяет частные и государственные активы, создавая условия для партнерства между государством и бизнесом. В рамках этой формы функционируют

государственно-частные предприятия и совместные предприятия с участием иностранного капитала.

Правовое регулирование форм собственности в Узбекистане направлено на обеспечение баланса интересов государства, бизнеса и общества. Разнообразие форм собственности способствует развитию конкуренции, созданию благоприятного инвестиционного климата и устойчивому экономическому росту.

Организационно-правовые формы компаний в РУз. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, на территории Республики Узбекистан, граждане, в том числе и иностранные граждане, могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также посредством учреждения юридического лица. Предпринимательская деятельность может осуществляться после государственной регистрации.

Индивидуальный предприниматель (ИП) — это физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, самостоятельно, на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного вещного права, допускающего владение и (или) пользование имуществом.

Организационно-правовыми формами осуществления предпринимательской деятельности посредством учреждения юридического лица являются:

Акционерное общество (АО), уставный фонд (уставный капитал), которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих права акционеров по отношению к обществу. Является сложной по структуре и управлению коммерческой организацией, к которой законодательством установлены требования по порядку эмиссий акций, раскрытия информации и тд. В то же время, некоторые формы коммерческой деятельности, такие как банки, могут осуществлять предпринимательскую деятельность только в форме акционерных обществ.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО), учреждается одним или несколькими лицами, уставный фонд (уставный капитал) которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. **Общество с дополнительной ответственностью (ОДО)** отличается от предыдущей формы ответственностью учредителей по обязательствам Общества. Так участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости внесенных ими вкладов, определяемом учредительными документами общества.

Также предусмотрено осуществление предпринимательства в форме хозяйственного товарищества – которая законодательством признается коммерческой организацией с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом (уставным капиталом), в котором учредители (участники) или некоторые из них принимают личное участие в ведении предпринимательской деятельности от имени такого товарищества.

Частное предприятие (ЧП) — это коммерческая организация, созданная и управляемая собственником - одним физическим лицом. С точки зрения налогового планирования, на дату подготовки настоящего обзора доход частного предприятия, после уплаты всех налогов является собственностью учредителя, в связи с чем на данный доход не начисляется налог на дивиденды, что снижает расходы по ведению бизнеса.

В ниже приведенной таблице указаны размер государственной пошлины и минимальный размер уставного фонда, установленный для форм юридических лиц.

Организационно-правовая форма	Минимальный размер уставного фонда	Государственная пошлина при государственной регистрации в явочном порядке	Государственная пошлина при государственной регистрации в явочном порядке
АО	400 миллионов сум	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
ООО	Определяется самим собственником	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
ОДО	-	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
ИП	Не требуется	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
ЧП	Определяется	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП

	самим собственником		
Хозяйственное товарищество	50 МРЗП	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
Унитарное предприятие, Государственное унитарное предприятие	Не требуется	1,0 МРЗП	0,5 МРЗП
Предприятия с иностранными инвестициями	400 миллионов сум (из которых не менее 15% иностранных инвестиций)	10,0 МРЗП	5,0 МРЗП

Каждая из существующих форм — от индивидуального предпринимателя до акционерного общества — обладает своими преимуществами и ограничениями, обусловленными как экономическими, так и правовыми факторами. Например, акционерные общества обеспечивают возможность привлечения значительных инвестиций за счет выпуска акций, однако требуют строгого соблюдения процедур раскрытия информации. В то же время общества с ограниченной ответственностью характеризуются более гибкими механизмами управления и меньшим административным регулированием, что делает их предпочтительными для малого и среднего бизнеса⁴.

Правоприменительная практика свидетельствует о необходимости учета не только законодательных норм, но и факторов правового регулирования на международном уровне, особенно в случае трансграничных сделок и привлечения иностранных инвестиций. В данном контексте важную роль играет гармонизация национального законодательства с международными стандартами, что способствует укреплению правовой определенности и защите интересов участников предпринимательской деятельности⁵.

Ярким примером необходимости тщательного выбора организационно-правовой формы предприятия и соблюдения правовых норм является ситуация с инвестициями венгерской банковской группы **OTP Group** в финансовый сектор Узбекистана. В 2023 году **OTP Bank** завершил приобретение **Ипотека-банка**, одного из крупнейших коммерческих банков страны, в рамках государственной стратегии приватизации. Сделка предусматривала переход доли государственного капитала частному инвестору, что способствовало привлечению международного опыта и технологий в банковскую сферу Узбекистана.

Тем не менее процесс сделки потребовал тщательного соблюдения требований антимонопольного законодательства и норм корпоративного управления, поскольку передача крупного финансового актива иностранному инвестору повлекла за собой ряд регуляторных согласований. В частности, необходимо было учитывать положения Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» и регламент Центрального банка, касающиеся приобретения долей в финансовых организациях. Данный случай демонстрирует важность учета правовых аспектов в рамках инвестиционной деятельности, а также роль государства в регулировании сделок по смене собственников крупных предприятий⁶.

Выбор организационно-правовой формы предприятия в Республике Узбекистан является ключевым этапом предпринимательской деятельности, который предопределяет не только правовой статус компании, но и порядок ее функционирования, степень ответственности учредителей, налоговые обязательства и механизмы управления. Разнообразие форм собственности и организационно-правовых моделей бизнеса, закрепленных в законодательстве Республики Узбекистан, отражает стремление государства к созданию благоприятной деловой среды, способствующей развитию конкурентного рынка и привлечению инвестиций.

Анализ нормативно-правовой базы показывает, что каждая из существующих форм — от индивидуального предпринимателя до акционерного общества — обладает своими преимуществами и ограничениями, обусловленными как экономическими, так и правовыми факторами⁷. Например, акционерные общества обеспечивают

возможность привлечения значительных инвестиций за счет выпуска акций, однако требуют строгого соблюдения процедур раскрытия информации. В то же время общества с ограниченной ответственностью характеризуются более гибкими механизмами управления и меньшим административным регулированием, что делает их предпочтительными для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, правоприменительная практика свидетельствует о необходимости учета не только законодательных норм, но и факторов правового регулирования на международном уровне, особенно в случае трансграничных сделок и привлечения иностранных инвестиций. В данном контексте важную роль играет гармонизация национального законодательства с международными стандартами, что способствует укреплению правовой определенности и защите интересов участников предпринимательской деятельности.

Выбор оптимальной организационно-правовой формы требует комплексного подхода, включающего правовой, экономический и стратегический анализ. Будущим предпринимателям и инвесторам следует учитывать не только существующие законодательные требования, но и перспективы развития бизнеса, уровень регуляторных рисков и степень правовой защиты их интересов. Дальнейшее совершенствование законодательства, направленное на упрощение административных процедур и улучшение корпоративного управления, станет важным шагом на пути к формированию более устойчивой и прозрачной деловой среды в Республике Узбекистан.

Список использованных источников:

1. Мирзиёев Ш. М. "Стратегия нового Узбекистана". – Ташкент: "Uzbekistan", 2021
2. Конституция Республики Узбекистан, (в редакции 2023 года) <https://lex.uz/docs/6445147>
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/docs/180550>
4. Закон Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан» 31 октября 1990 г. (в настоящий закон внесены изменения в соответствии с Законами Республики Узбекистан от 7.05.93 г., 23.09.94 г., 5.05.95 г., 27.12.96 г., раздела I Закона РУз N 447-II от 13.12.2002 г.) <https://www.lex.uz/acts/111455>
6. ACHILOVA, L. (2024). Legal regulation of migration and tourism: modern challenges and development prospects in the context of global changes.

7. ACHILOVA, L. (2024). Boundaries of implementation and protection of digital rights in the provision of tourism services in the digital reality: scientific and practical problems and solutions.

8. Murodullaevich, S. I., Ilxomovna, A. L., Kim, A. R., Viktoriya, M., & Rustam, A. (2023, October). STRATEGIC MANAGEMENT IMPLEMENTATION PROCESS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS. In International conference on multidisciplinary science (Vol. 1, No. 3, pp. 32-37).
